

SHAYXZODANING BOKUDA OLGAN BILIMLARI HAQIDA

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti talabasi

Annotation: This article talks about Maqsud Sheikhzadeh's studies at educational institutions in Baku, and his creative work in this field of science.

Key words: Creativity, medical teacher, dramaturgy, theater, culture, hard work.

Аннотация: В данной статье рассказывается об учебе Махсуда Шейхзаде в учебных заведениях Баку, его творческой деятельности в этой области науки.

Ключевые слова: Творчество, педагог-медик, драматургия, театр, культура, трудолюбие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maqsud Shayxzodaning Bokudagi ta'lim muassalaridagi olgan tahsillari, shu ilm dargohidagi ijodiy faoliyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ijod, tibbiyot o'qituvchisi, dramaturgiya, teatr, madaniyat, mehnatsevarlik.

Yigirmanchi yillarning boshlarida bir guruh o'zbek yoshlari Moskvada ochilgan o'zbek drama studiyasiga, boshqalari esa Bokudagi turk teatr texnikumiga o'qishga bordi. 1925—1926-yillarda o'quv yilini tugatib, Toshkentga qaytgan talabalar do'stlariga zavq bilan shunday ta'riflar berganlarki, ularning afsonaviy hikoyalarini eshitgan yoshlarda bu go'zal shaharga o'qishga borish ishtiyoqi uyg'ongan.. Shunday yoshlardan biri. Xalq – taniqli teatr arbobi Nazira Alieva, u bilan bir xil bo'lib, u o'zining “San'at mening hayotim” kitobida o'sha davrdagi ahvolini shunday ifodalagan:

“Do'stlarim menga Bokuning go'zalligi, Hazur (Kaspiy) dengizining havosi va manzarasi, tog' etaklarida joylashgan uylar, bog'lar, texnikumdagi darslar ancha qiziqarli bo'lishini, “Etudlar”da menga tasvirlab berishdi. men uchun notanish. Bokuga borish ishtiyoqi meni tutdi...” Boshlang'ich maktabni bitirgan bolalarning o'rta ta'limi Oqto'shda boshqa o'quv yurti yo'q edi. Shuning uchun 1921 yilning oxirida Maqsud bir guruh tengdoshlariga hamrohlik qilib, o'qishni davom ettirish niyatida Bokuga boradi. Ozarbayjonning chekka shaharchasida tug'ilgan o'smirning Respublika poytaxtiga o'qishga borishi haqidagi xabar Nazira Aliyevadagidek go'zal orzu bo'lib, umidlar chashmasini uyg'otdi. U o'sha yillar ichida yagona bo'lib, pedagogika fakultetiga – dorilmuallimiga o'qishga kirganida allaqachon noma'lum hayajon bilan o'ralgan holda Bokuga kelgan. Biz uxlayotgan 16 do'st edik.

Oqto'shdan Maqsud, Aziz, Said Rustamov, Xalil Eminli kelgan edi. Ozarbayjon adabiyoti Naim Karimov. Mahmudxo'ja Behbudiy turkiy adabiyot bilan birga o'tardik. Ayniqsa, turkiy adabiyotning “Tanzimat”, “sarvati funun”, “milliy adabiyot” deb nomlangan davrlari diqqat markazida bo'ldi. Ko'pchilik orasida Shayxzoda ham ilmga, san'atga chanqoq edi. Uning ishi, qilmishi o'qish edi. Tavfik Fikratning “rubobi shikasta” asarini shu qadar ixcham o'qiganmizki, hatto kitob varaqlari ham maydalanib, sochilib ketgan. Mikoyil Mushfig va Maqsud Shayxzoda bu kitobning dali-devonlari edi. Yana uzoqqa borsak, adabiy qiziqishimiz boshqacha yo'lga tushib, turg'un bo'lib qoldi. Ayrim yozuvchilarga munosabatimiz esa tubdan o'zgardi. Faqat turk adabiyotida uch daho ijodkor: Namiq Kamol, Tavfik Fikrat va Abdulhaq Hamid biz uchun sajdagoh bo'lib qolgan. Shayxzoda balog'at yoshiga qilgan sayohatlarida “Namiq Kamol nafaqat xalqning yolg'iz adabiyoti, balki ijtimoiy-siyosiy tafakkur tarixiga ham kirgan keng tabiatli sanoqli san'atkorlardan biridir”, degan edi. Yuqorida nomi tilga olingan Madinaxonim g'iybat dorilmuallimatiga mudirlik qilgan. Lekin shu bilan birga dorilmualliminda talabalarga ham dars bergan. O'sha yillarda o'quv yurtlarida ozarbayjon qizlari kam edi, u uzoq tuman va qishloqlar bo'lgan Toshloholi, Musaqoyu, To'g'kesamanli kabi yerlardan iqtidorli qizlarni olib keldi. Ana shunday qizlardan biri ozarbayjon she'riyati yulduzi darajasiga yetgan Marvarid Dilbozi edi. Madinaxonim Yoqutxonimni singlisi Marvaridxon bilan qozoq tumanidan o'zi rahbarlik qilgan o'quv yurtiga olib kelgan edi. Marvarid Dilbaziy Maqsuddan bir-ikki yil o'tib Bokuga kelgan bo'lsa-da, o'zbek shoirining Bokudagi talabalik yillari haqidagi savolga javob berar ekan, 1926-yilda bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdi. Xotirasiga ko'ra, o'sha yili mashhur turk olimi Mehmet Fuod. Fohrulu Bokuga tashrif buyurdi. Mehmon ayni tashrif davomida Naim Karimov Mahmudxo'ja Behbudiy va dorilmuallimat talabalari bilan ham uchrashdi. haqida ma'lumot olgan talabalar Bo'lajak uchrashuv turk shoirlarining she'rlarini yodga oldi va ularni yig'ilish davomida shu qadar ifodali o'qidiki, turk olimi ko'zlaridan to'kila boshlagan yoshini yashira olmadi.

Haqiqiy bayramga aylangan bu uchrashuvda Marvaridxonim Tavfiq Fikrat “Opam uchun” she'rini “Biz bola edik, ko'mildi... M.Dilbozi haqidagi bu xotiralar Maqsudning dorilmuallim hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lsa-da, bo'lajak shoir qanday muhitda nafas olgani, qanday ijtimoiy-madaniy omillar ta'sirida shakllangani haqida yorqin tasavvur beradi. Ijodiy yuksalish uchun Olloh tomonidan berilgan har bir imkoniyatdan shiddatli va unumli foydalangan Maqsud adabiy kechada faol qatnashdi, albatta, turk shoirlaridan birining she'rini yoki o'zining she'rini o'qib berdi, deb taxmin qilish mumkin. Bizning nazarimizda M.Dilboziyning yana bir xotirasida tasvirlangan voqea ham faqat dorilmuallimat talabalari hayotiga taalluqli emas. Shoir Ozarbayjonning o'sha yillardagi atoqli davlat arbobi Agamalining dorilmuallimatga kelib, kurs jarayoni bilan qiziqqanini, ozarbayjon qizlarining bilim

saviyasini ko‘rib, nihoyatda mamnun bo‘lganini esladi. Lekin qizlardan "Siz qanday yozuvchilarni bilasiz?" faqat Yunus Emro, Ziyo Go‘kalp, Abdulhaq Hamid kabi turk shoirlarining nomini aytishgan. "Bu so‘roqlardan biroz ranjigan Madina bizlarga Nasimiy, Fuzuliydan savol bera boshladi", - deb eslaydi Marvarid Dilbazi. Javoblarimizni eshitib, yig‘lab yuborishdi. Dorilmuallimatning dastlab ikki yo‘nalishi, ikki oqimi bor edi: rus tilini o‘rganganlar va turk tilini o‘rganganlar. Rus tili o‘qituvchisi Nurulla Shohsuvorov va Istanbulda o‘qigan Jabbor afandi chalg‘idilar... Ana shunday tortishuvlar natijasida Naim Karimovning o‘quv dasturlari o‘zgartirildi. Hozir Ozarbayjon adabiyoti o‘zgacha ta‘limni boshladi. chuqurroq o‘rganiladi. Qalbimizga bir Voqif bulog‘i oqib keldi..." mashhur shoir kaminaning bu so‘zlarini o‘qib, Nasimiy, Fuzuliy, Voqif kabi buyuk Ozarbayjon shoirlari, ularning o‘lmas asarlari talabalarning ma‘naviy olamini zabt eta boshlagani haqidagi fikr, dastlab turkiy asarlar ruhida tarbiyalana boshlagan Shu yillarda zabt eta boshlagan shoirlar xayolimda hal qiluvchi bo‘lib qoldi. 20-yillarning boshlarida ham Toshkentdagi Mikoyil Mushfig, M.Dilbazi, Mehdi Husayn, Sobit Rahmon kabi mashhur shoirlar singari maktab ishi yaxshi yo‘lga qo‘yilmagani, barcha fanlar bo‘yicha o‘quv dasturlari, darsliklar yaratilmagani ajablanarli. , Abdulhasan, S.Sumbatzoda, M.Tahmosib, M.Gulizoda, A.Guliev kabi atoqli adiblar, shuningdek, san‘atkor Ismoil Oxundov, bastakor S.Rustamov, pedagog M.Murodxonovlar shu ikki ta‘lim maskanidan yetishib chiqqan. Boku. Bu mashhur shaxslar qatorida bizning Maqsud Shayxzoda ham bor edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. Maqsud Shayxzodaning adabiy-tanqidiy qarashlari. AKD. Toshkent, 1981 yil.
2. Alimdkanova.S. Ijodiy tasavvur va obraz (Shayxzoda poetik ijodi materiali bo‘yicha). - 170 - VA. Toshkent, 1974 yil.
3. www.ziyouz.com
4. Ma‘rifat fidoyisi. Toshkent, "Mumtoz so‘z", 2012-yil.
5. Shayxzoda M. Dunyo boqiy: She‘rlar, dostonlar, dramalar /M. Shayxzoda. – Toshkent, 1988-yil.